

OLXO‘RI CHECHAGI VIRUSI IZOLYATLARINI CP GENI ASOSIDA MOLEKULAR-GENETIK IDENTIFIKATSIYASI VA UNING FILOGENETIK TAHLILI

M.S. Sattorov¹, V.B. Fayziyev²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, ²Toshkent viloyati, Chirchiq sh., O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544200>

Annotation. *In this article, the main goal was the molecular-genetic identification of the D strain of the plum pox virus, identified in the climatic conditions of the Tashkent region, based on the protein shell gene, and the study of its phylogenetic tree. When compiling the genealogy, the D strain of the virus, identified worldwide to date and placed in the NCBI database, was taken as a basis, and the phlogenetic analysis of three isolates PPV Uz1, Uz2 and Uz3, differing in molecular genetic characteristics from the climatic conditions of Uzbekistan, and similar isolates is discussed.*

Keywords: *Slime, virus, smallpox, protein, phylogenetic, genealogy, nucleotides, comparative, strain, sequence, gene, isolate, molecular.*

Аннотация. *В данной статье основной целью было изучение молекулярно-генетической идентификации и филогенетического древа штамма D вируса оспы сливы, выявленного в климатических условиях Ташкентской области, на основе гена белковой оболочки. При составлении генеалогии за основу был взят штамм D вируса, идентифицированный по всему миру на сегодняшний день и помещенный в базу данных NCBI, речь идет о флогенетическом анализе трех изолятов PPV Uz1, Uz2 и Uz3, отличающихся от климатических условий Узбекистана молекулярно-генетической характеристикой, и близких к ним изолятов.*

Ключевые слова: *Слива, вирус, оспа, белок, филогенетический, генеалогия, нуклеотиды, сравнительный, штамм, секвенс, ген, изолят, молекулярный.*

Bugungi kungacha fitoviruslarni molekulyar genetik xususiyatlarini o‘rganishda, ya’ni ularning nukleotidlar ketma-ketligini aniqlashda keng qo‘llaniladigan usullardan biri sifatida PZR usulining ahamiyati juda dolzarb hisoblanadi [1]. Fan texnikaning kun sayin takomillashishi bugungi kunda ushbu usulning ham kun sayin mukammal turlarini yaratilishiga olib kelmoqda-ki, bunday usullarga sekvensning yangi avlodi NGS (*Next Generation Sequencing*) texnologiyalar qo‘llanilmoqda, bu tadqiqotchining ishini bir qadar yengillashtirishi bilan bir qatorda, aniq ma’lumotlarni olish imkonini bermoqda [2].

Mamlakatimizda ushbu yo‘nalishda tadqiqot olib borgan mualliflar KXV, PMV, ASPV kabi fitopatogen viruslarni molekulyar identifikatsiyasini amalga oshirgan hamda ularni O‘zbekiston iqlim sharoitida tarqalgan izolyatlar sifatida rasmiylashtirishga erishishgan [4]. Bu o‘z navbatida virusning kelib chiqishi, evolyutsiyasi hamda tarqalishi yo‘nalishi kabi muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan tahlillarni olish imkoniyatini beradi [3].

OChV D shtammining Toshkent viloyati iqlim sharoitidan aniqlangan izolyatlarini molekulyar identifikatsiyalash maqsadida PZR usulidan foydalanildi [5]. TT-PZR usuli yordamida molekulyar identifikatsiya qilish uchun zarur praymerlar hamda PZR o‘tkazish sharoiti maxsus pratokollarda keltirilganidek amalga oshirildi [6]. Buning uchun kasallik

alomatlari sariq xlorotik va halqasimon dog‘ mavjud bo‘lgan o‘simliklardan namunalar yig‘ib olindi va TT-PZR usuli yordamida molekulyar identifikatsiya qilindi [7].

PZR mahsuloti skalpel yordamida geldan kesib olinib tozlandi va sekvens qilish uchun topshirildi (Yevrogen, Rossiya). Sekvens natijalariga ko‘ra O‘zbekiston iqlim sharoitidan molekulyar genetik xarakteristikasi bilan farqlanuvchi uchta izolyat aniqlandi hamda Xalqaro Gen bank-NCBIga PPV Uz1, Uz2 va Uz3 nomi bilan va MT038048.1 (Uz1), MT038050.1 (Uz2) va MT038049.1 (Uz3) ID raqam bilan joylashtirildi, aniqlangan izolyatlarining nukleotid tarkibi asosida uning MEGA11 dasturi yordamida filogenetik shajarasi yaratildi [8].

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston iqlim sharoitidan aniqlangan PPV Uz1, ID MT038048.1, Qozog‘istondan aniqlangan LT600780.1 va Chexiya Respublikasidan aniqlangan MYY251495.1 izolyatlari bitta klasterni hosil qilganligini, bu klasterni tahlil qilinadigan bo‘lsa, O‘zbekistonning MT038048.1 va MT038050.1 izolyatlari, Qozog‘istonning LT600780.1 va Slovakiyaning GU461890.1 izolyatlari bitta filogenetik shoxda, O‘zbekistonning MT038049.1 izolyati va Chexiya Respublikasidan aniqlangan MYY251495.1 izolyatlari esa alohida filogenetik shoxda joylashganligi, ammo bu izolyatlarning umumiy bitta klasterda joylashganligi, ularning kelib chiqishi va evolyutsiyasi jihatdan yaqin ekanligidan dalolat beradi. Qolgan izolyatlarning ham yaqinlik darajasi filogenetik shajarada keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. OChVning O‘zbekiston iqlim sharoitidan aniqlangan izolyatlarining filogenetik shajarasi

Shajara tuzishda virusning bugungi kungacha butun dunyo bo‘yicha aniqlangan va NCBI bazasiga joylashtirilgan D shtammi asos qilib olindi, chunki bugungi kungacha bu virusning 10 dan ortiq bir-biridan farqlanuvchi shtammlar aniqlangan. Shajaradan shu narsa ko‘rinib turibdiki, virusning D shtammiga xos bo‘lgan izolyatlar to‘rtta alohida filogenetik shoxda joylashganligi ma’lum bo‘ldi.

Izolyatlarning boshqa izolyatlar bilan qarindoshlik darajasini aniqlash NCBI bazasida mavjud BLASTn dasturi yordamida amalga oshirildi. Natijada Uzb1 (MT038048.1) izolyatiga LT600780.1 (Qozog‘iston) 99,23%, MT038050.1 (Uzb2) izolyatiga 99,31%, LT600781.1 izolyatiga 99,16% (Qozog‘iston), MT038049.1 izolyatiga 99,14% (Uzb3), LT600782.1 izolyatiga 99,08% (Qozog‘iston), GU461890.1 izolyatiga esa 99,00% (Slovakia) gomologiyaga

ega ekanligi va bu izolyatlar eng yaqin izolyatlar sifatida aniqlangan bo'lsa, qolgan MW251495.1 izolyatiga 98,85% (Chexiya) yaqinligi, ushbu izolyatdan boshlab qarindoshlik darajasining boshqa izolyatlar bilan pasayib borishi aniqlandi. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib, mamlakatimizda ajratilgan Uz1, Uz2 va Uz3 izolyatlari va unga yaqin bo'lgan Qozog'iston hamda Slovakiya izolyatlarning qarindoshlik darajasi va bu izolyatlarga eng yaqin izolyat sifatida aniqlandi.

Umuman olganda ushbu tadqiqot natijasiga ko'ra quyidagicha xulosa qilish mumkin, O'tkazilgan bioinformatik tahlillar shuni ko'rsatadiki, virusning D shtammiga xos bo'lgan izolyatlar to'rtta alohida filogentik klasterda joylashganligi ma'lum bo'ldi. Jumladan, O'zbekiston iqlim sharoitidan aniqlangan izolyatlar alohida flogenetik shoxda joylashganligi va Qozog'istondan hamda Slovakiya izolyatlari bilan bitta shoxda joylashganligi va 98,85% gomologiyaga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat ularning kelib chiqishi va evolyutsiyasi jihatdan yaqin ekanligidan va bitta ajdod viruslardan kelib chiqqan deb taxmin qilishga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Dahui Q.** Next-generation sequencing and its clinical application // Journal Cancer Biology & Medicine, **February 2019**, 16 (1) P 4-10
2. Rezende, J. A. Camelo, V. M. and E. W. Kitajima. 2016. First report on detection of Plum pox virus in imported peach fruits in Brazil. Plant Disease 100(4): P.869.
3. Шевелева А.А Matic S., Elmaghrabi I., Law V., Varga A., Reed C., Myrta A., James D. 2011. Serological and molecular characterization of isolates of *Plum pox virus* strain El Amar to better understand its diversity, evolution, and unique geographic distribution. J. Plant Pathol., 93: Pp.303-310.
4. Maxmudov T. X. // Arpaning sariq pakanalik virusining tavsifi va diagnostikasi. Avtoref; diss. Toshkent 2022.; 44.b.
5. Chirkov, S., Ivanov, P., Sheveleva, A., Zakubanskiy, A. & Osipov, G. 2016. New highly divergent Plum pox virus isolates infecting sour cherry in Russia. Virology, 502: 56–62.
6. Shen W., Shi Y., Dai Z., Wang A. 2020. The RNA-dependent RNA polymerase N1b of potyviruses plays multifunctional, contrasting roles during viral infection. Viruses 12: 77.
7. Шевелева А.А., Митрофанова И.В., Горина В.М., Чирков С.Н. 2020. Молекулярный анализ новых крымских изолятов вируса оспы сливы. Вестник Московского университета. Серия 16: Биология. Т. 75, № 2:С.93-99.
8. Sattorov M., Sheveleva A. A., Fayziev V., Chirkov S. (2020). First report of Plum pox virus on plum in Uzbekistan. Plant Disease, Published Online:1 Jul 2020 <https://doi.org/10.1094/PDIS-03-20-0456-PDN>.